

KOMPYUTER BILAN TANISHUV BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI Ilmiy maslahatchi

Nishonov Javlon Eshmamat o'g'li

SHDPI talabasi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16569380>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Kompyuter bilan tanishuv" bo'limini samarali o'qitish metodikasi yoritilgan. Kompyuter texnologiyalari bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, ushbu bo'limni o'qitishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Maqolada an'anaviy usullar bilan bir qatorda interfaol va noodatiy metodlar, jumladan, "Kompyuter qismlarini yig'ing", "Virtual laboratoriyalar", "Gamifikatsiya" va "Loyihaviy ta'lim" kabi texnologiyalarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Kompyuter o'qitish metodikasi, interfaol o'qitish, gamifikatsiya, virtual laboratoriya, amaliy mashg'ulot, texnik ko'nikmalar, innovatsion ta'lim, loyihaviy ta'lim, muammoga yo'naltirilgan o'qitish, jamoaviy ish, raqamli ta'lim.

Abstract. This article discusses the methodology for effective teaching of the section "Computer Introduction". Computer technologies are an integral part of the educational process today, and the need to use innovative approaches in teaching this section is increasing. The article analyzes the importance of interactive and unconventional methods, including technologies such as "Assemble the Computer Parts", "Virtual Laboratories", "Gamification" and "Project-Based Learning", along with traditional methods.

Keywords: Computer teaching methodology, interactive learning, gamification, virtual laboratory, practical training, technical skills, innovative learning, project-based learning, problem-based learning, teamwork, digital learning.

Аннотация. В данной статье описана методика эффективного преподавания раздела «Введение в компьютер». Сегодня компьютерные технологии являются неотъемлемой частью образовательного процесса, и потребность в использовании инновационных подходов в преподавании данного факультета возрастает. В статье анализируется важность традиционных методов, а также интерактивных и нетрадиционных методов, в том числе таких технологий, как «Собирай компьютерные детали», «Виртуальные лаборатории», «Геймификация» и «Проектное обучение».

Ключевые слова: методология компьютерного обучения, интерактивное обучение, геймификация, виртуальная лаборатория, практическое обучение, технические навыки, инновационное обучение, проектное обучение, проблемно-ориентированное обучение, командная работа, цифровое обучение.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalari kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu sababli, ta'lim tizimida "Kompyuter bilan tanishuv" bo'limini samarali o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bo'lim orqali o'quvchilar kompyuterning asosiy tarkibiy qismlari, ularning vazifalari, operatsion tizim bilan ishlash, dasturiy ta'minot va asosiy axborot xavfsizligi qoidalarini o'rganadilar.

An'anaviy va innovatsion o'qitish usullarining uyg'unlashuvi ushbu bo'limni samarali o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy yondashuvlar, masalan, nazariy tushuntirish va amaliy mashg'ulotlar, o'quvchilarga fundamental bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, interfaol va noodatiy metodlar, jumladan gamifikatsiya (o'yinlashtirish), muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va vizual materiallardan foydalanish, o'quv jarayonini yanada samarali qiladi.

Bundan tashqari, o'quvchilarni dastlabki bosqichdayoq axborot xavfsizligi va raqamli madaniyat bilan tanishtirish ularning kelajakdagi faoliyatida to'g'ri kompyuter savodxonligini shakllantirishga yordam beradi. Shu bois, kompyuter bilan tanishuv bo'limini o'qitishda interaktiv darslar, raqamli laboratoriyalar va sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan vositalar dan foydalanish istiqbolli yondashuvlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Kompyuter bilan tanishuv bo'limini o'qitish metodikasiga oid bir qancha adabiyotlar mavjud. Ulardan eng dolzarblarini quyida keltirib o'taman.

To'rayev S. va Jo'rayev A.larning "Axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi" nomli tadqiqotida kompyuter savodxonligini shakllantirishda vizual va amaliy metodlarning o'rni tahlil qilgan. Mualliflar fikriga ko'ra, "Dastlabki bosqichda o'quvchilarga interfaol dars usullarini qo'llash orqali kompyuter bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin". Tadqiqotda tajriba asosida amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, multimedia texnologiyalaridan foydalanish kabi metodlarning samaradorligi asoslab bergan.[1]

Xodjayev U.ning "Zamonaviy axborot texnologiyalari va ta'lim" nomli tadqiqotida o'quvchilarning dastlabki bosqichdan boshlab kompyuter bilan ishlashiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish masalasiga e'tibor qaratgan. Xodjayevning ta'kidlashicha, "kompyuter texnologiyalarini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan va muammoli ta'lim metodlari o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi"[2].

Jeannette Wing o'z tadqiqotida algoritmik tafakkur va kompyuter savodxonligini rivojlantirish masalalarini o'rganadi. U kompyuter bilan ishlashni o'rganish nafaqat texnik bilimlarni, balki analitik va kreativ tafakkurni ham rivojlantirishga yordam berishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, "Kompyuter fanlarini o'qitish shunchaki dasturlashni o'rgatish emas, balki umumiy muammolarni mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishni ham o'z ichiga olishi kerak".[3]

Seymour Papertning "Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas" asari kompyuter orqali ta'lim berishning yangi usullarini o'rganishga bag'ishlangan. U o'z tadqiqotida konstruktivistik yondashuvni qo'llash orqali bolalarning o'rganish jarayonini yanada samarali qilish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Bolalar o'zlarining shaxsiy loyihalarida kompyuterdan foydalanganda, ularning o'rganish jarayoni yanada tabiiy va ijodiy kechadi"[4]

Metodlar. Zamonaviy ta'limda o'quvchilarning faol ishtiroki, qiziqishi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun an'anaviy yondashuvlarni interfaol va innovatsion metodlar bilan boyitish kerak. Quyida "Kompyuter bilan tanishuv" bo'limini o'qitishda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan interfaol va noodatiy usullar keltirib o'taman:

– *"Kompyuter bo'ylab sayohat" metodi.* O'quvchilar kompyuterning turli qismlarini virtual sayohat orqali o'rganadilar. Masalan, har bir qism (protssessor, operativ xotira, kiritish-

chiqarish qurilmalari) haqida savollar berilib, to'g'ri javob bergan o'quvchilar bosqichma-bosqich oldinga siljiydi.

– “Kompyuter qismlarini yig'ing”. Talabalar yoki o'quvchilar kompyuter qismlarini (virtual yoki haqiqiy model asosida) to'g'ri joylashtirib, ulanish usullarini tushuntirib berishadi.

– “Nima uchun kompyuter ishlamayapti?”. O'quvchilarga turli texnik muammolar beriladi va ular guruhlarda muammolarni aniqlab, echim topishlari kerak. Masalan, kompyuter yuklanmayapti, ekran ishlamayapti, klaviatura javob bermayapti kabi vaziyatlar beriladi va o'quvchilar sabablarini izlashadi.

– “IT detektiv”. O'quvchilarga "Kiberxavfsizlik muammosi" yoki "Katta ma'lumotlar yo'qolishi" kabi ssenariylar berilib, ular masalani hal qilish yo'llarini izlashi kerak. Bu orqali axborot xavfsizligi va kompyuter savodxonligi bo'yicha ko'nikmalar shakllantiriladi.

Natija. "Kompyuter qismlarini yig'ing" metodi amaliy va interfaol ta'lim yondashuvi bo'lib, o'quvchilarni kompyuterning asosiy apparat qismlari bilan tanishtirish, ularning vazifalarini tushuntirish va mustaqil kompyuter yig'ish ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu metod guruh bo'lib ishlash, muammolarni hal qilish va real hayotiy tajribaga ega bo'lish imkoniyatini beradi.

Metodning maqsadi:

1. O'quvchilarga kompyuter qismlarini aniqlash va tushunish ko'nikmasini shakllantirish;
2. Kompyuter yig'ish jarayonini amaliy o'rgatish;
3. Jamoaviy ishlash va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
4. Kompyuterning ichki tuzilishini real tajribalar orqali o'rganish;
5. Texnik muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish.

Bosqich	Tavsif	Amaliyot va faoliyat
1. Tayyorgarlik	Dars uchun zarur jihozlar tayyorlanadi.	- Haqiqiy kompyuter qismlari - 3D modellar yoki VR ilovalar - Kompyuter qismlarining chizmalar va qo'llanmalar
2. Tushuntirish	O'qituvchi har bir komponentni va uning vazifasini tushuntiradi.	- Protsessor, anakart, RAM, SSD, quvvat bloki va video karta haqida tushuntirish - Qismlarning ishlash jarayoni bo'yicha savol-javob
3. Amaliy mashg'ulot	O'quvchilar guruhlariga bo'linib, kompyuter yig'ish bo'yicha topshiriq bajarishadi.	- Kompyuter qismlarini joylashtirish - To'g'ri ulanishlarni amalga oshirish - Anakart, protsessor, RAM va disklarni bog'lash
4. Muammolarni hal qilish	O'qituvchi noto'g'ri ulanish yoki yetishmovchilik kabi muammolarni yaratadi.	- "Kompyuter yoqilmayapti", "Ekran qoraygan" kabi muammolarni hal qilish - Diagnostika va troubleshooting
5. Baholash va xulosa	O'quvchilar bajargan ish bo'yicha tahlil	- Guruh ishining natijasi tekshiriladi - To'g'ri ulanish, qismlarni tushunish va jamoaviy ish baholanadi

	o'tkaziladi va natijalar muhokama qilinadi.	
--	---	--

Xulosa. Zamonaviy jamiyatda kompyuter texnologiyalarining keng tarqalishi ushbu vositalarni samarali o'rgatish metodikasini ishlab chiqishni talab qiladi. "Kompyuter bilan tanishuv" bo'limini o'qitish jarayoni nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishga yo'naltirilishi kerak. Ushbu maqolada kompyuterning asosiy komponentlarini o'rgatish usullari, interfaol metodlardan foydalanish, hamda o'quvchilarning qiziqishini oshirishga qaratilgan strategiyalar tahlil qilindi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ma'ruzalar va vizual materiallardan foydalanish bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar va interfaol yondashuvlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xususan, "Kompyuter qismlarini yig'ing", "Virtual laboratoriyalar", "Gamifikatsiya" kabi metodlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish mumkin. Ushbu metodlar nafaqat kompyuterning texnik jihatlarini tushunishga yordam beradi, balki jamoaviy ishlash, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash kabi muhim ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Shuningdek, o'quv dasturini o'quvchilarning yoshiga va bilim darajasiga moslashtirish muhim. Boshlang'ich bosqichda kompyuterning asosiy tushunchalarini oddiy vizual materiallar yordamida tushuntirish, keyinchalik esa tajriba va loyihaviy ishlar orqali mustahkamlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, "Kompyuter bilan tanishuv" bo'limini o'qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi va o'quvchilarga kelajakda texnologiyalar bilan samarali ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayonda innovatsion yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlarga urg'u berish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНҚЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНҚЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9.

Страницы 3200-3216.

6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. 2021/1. Страницы 241-251.
7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 28-31.
8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". Eurasian Journal of History, Geography and Economics. 2022. Страницы 34-38.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". Eurasian Research Bulletin. 2022. Страницы 66-70.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raқamli iqtisodiyot muammolari tahlili". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 639-642.
12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.
14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA). 2023. Страницы 48-59.
15. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". Международная конференция академических наук. 2023/3/4. Страницы 8-24.
16. Барно Ахмедова. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ". Development of pedagogical technologies in modern sciences. 2023/3/4. Страницы 11-26.
17. Barno Axmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNI VA AHAMIYATI". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 63-73.
18. Barno Axmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 74-84.